

**АНАЛИЗ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА
ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРИ ОКС В Г. ИРКУТСКЕ ЗА 2022 ГОД**

**ANALYSIS OF THE PROVISION OF EMERGENCY MEDICAL CARE FOR
ACUTE CORONARY SYNDROM (ACS) IN IRKUTSK FOR 2022**

ПЕТРАЧКОВА АЛИНА ОЛЕГОВНА,

студентка,

Иркутский государственный медицинский университет.

ФЕДОСЕЕВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА,

студентка,

Иркутский государственный медицинский университет.

ХАПТАНОВА ВАЛЕНТИНА АБАВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

Иркутский государственный медицинский университет.

БАЛАБИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА,

доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой,

Иркутский государственный медицинский университет.

БОТОНОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА,

Зам. главного врача по организационно-методической работе,

ОГБУЗ “ИССМП”.

PETRACHKOVA ALINA OLEGOVNA,

student of the Faculty of Medicine,

Irkutsk State Medical University.

FEDOSEEVA IRINA ALEKSEEVNA,

student of the Faculty of Medicine,

Irkutsk State Medical University.

HARTANOVA VALENTINA ABAVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

Irkutsk State Medical University.

BALABINA NATALIA MIKHAILOVNA,

Doctor of Medical Sciences, Professor,

Irkutsk State Medical University

BOTOEVA NATALIA EVGENEVNA,

Deputy Chief Physician for Organizational and Methodological Work,

OGBUZ “ISSMP”.

В данной статье рассматривается актуальная статистика по оказанию скорой медицинской неотложной помощи при остром коронарном синдроме (ОКС) на базе Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения “Иркутской станции скорой медицинской помощи” (ОГБУЗ “ИССМП”) в городе Иркутске за 2022 год. Объектом исследования послужили карты вызовов скорой неотложной помощи, формы 110/у. В результате анализа карт вызовов за прошедший

год, установлены основные жалобы при вызове врача скорой медицинской помощи, а также сделаны выводы о количественном соотношении госпитализированных, стационары, куда были направлены пациенты, а также заключительные диагнозы в соответствии с МКБ-10. Отмечается, что тромболитическая терапия была проведена 45 пациентам старше 18 лет в отсутствие противопоказаний.

This article discusses the current statistics on the provision of emergency medical care for acute coronary syndrome (ACS) on the basis of the Regional State Budgetary Healthcare Institution "Irkutsk Emergency Medical Station" (OGBUZ "ISSMP") in the city of Irkutsk for 2022. The object of the study was the ambulance call cards, form 110/y. As a result of the analysis of call cards for the past year, the main complaints were established when calling an ambulance doctor, and conclusions were made about: the proportion of hospitalized patients, hospitals where patients were sent, as well as final diagnoses, in accordance with ICD-10. Thrombolytic therapy was performed in 45 patients over 18 years of age, in the absence of contraindications.

Ключевые слова: острый коронарный синдром, скорая медицинская помощь, инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия напряжения, тромболитическая терапия, тенектеплаза, ОКС, ИССМП.

Key words: acute coronary syndrome, emergency medical care, myocardial infarction, unstable angina pectoris, thrombolytic therapy, tenecteplase, ACS, ISSMP.

Актуальность данного исследования состоит в том, что несмотря на борьбу с заболеваниями сердца в мире – смертность от них остается высокой и продолжает занимать лидирующие позиции в числе общей смертности.

По данным ВОЗ ежегодная смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы составляет более 17,5 миллионов человек [21]. В Российской Федерации заболевания системы кровообращения унесли жизни свыше 900 тыс. человек [4, с. 21], в частности в Иркутской области за 2022 год от болезней сердечно-сосудистой системы умерло 7513 человек, что в сравнении с 2021 годом на 234 человека меньше [3, с. 4].

Ключевой патологией, уносящей жизни людей, остается ишемическая болезнь сердца. Согласно рекомендациям Европейского кардиологического сообщества и РКО, острый коронарный синдром (ОКС), чаще всего является первопричиной ишемической болезни сердца [8, с. 5].

Ведущей проблемой на догоспитальном этапе является сложность и, зачастую, невозможность качественного и быстрого оказания медицинской помощи пациентам при ОКС. Накопленный мировой опыт показывает, что наиболее эффективным методом лечения ОКС с подъемом сегмента ST, является хирургическая коррекция в течении первых 120 минут от момента появления симптомов, характеризующих развитие коронарного синдрома. Но, в практической медицине всё значительно сложнее: бывают случаи, когда бригада СМП не успевает уложиться во временной интервал, либо симптомы у данного пациента появились более 2-х, но менее 12-и часов назад. В этом случае, при отсутствии противопоказаний, возможно проведение тромболитической терапии (ТЛТ, дословно "растворение тромба").

В настоящий момент, понятие "острый коронарный синдром" складывается из следующих клинических форм [19, с. 245-247]:

- инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST);
- инфаркт миокарда без подъема сегмента ST (ИМбпST);
- нестабильная стенокардия (НС);

Благодаря введению термина "острый коронарный синдром" [21] достигаются максимально эффективный и успешный первый контакт врача скорой медицинской помощи (СМП) - экстренной службы - и пациента [1, с. 7-10]. Не являясь диагнозом, он позволяет

дать рациональную оценку состояния пациента на догоспитальном этапе, в отсутствии диагностических данных, а также провести своевременное адекватное лечение в первые часы от начала заболевания [16].

В понятие «качество медицинской помощи» целесообразно включить следующие параметры: своевременность, доступность и непосредственно оказание больному медицинской помощи, что достигается путем выполнения врачами лечебно-диагностических мероприятий, соответствующих приказу №918н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями» [13] и современным клиническим рекомендациям по диагностике и лечению больных с ОКС [6; 7].

С целью анализа оказания скорой неотложной медицинской помощи при остром коронарном синдроме на базе ОГБУЗ «ИССМП» нами были поставлены следующие задачи: изучить современную литературу об ОКС, проанализировать отчетно-учетную форму 110/у за 2022 г. в г. Иркутске, а также провести выборку карт вызовов с ОКС: по полу, возрасту, ведущим жалобам, времени прибытия бригады СМП, нозологической форме заболевания и его исходу, месту госпитализации. Определить общее количество пациентов, кому проведена ТЛТ на догоспитальном этапе.

В ходе работы нами были проанализированы карты вызова скорой неотложной помощи ф. 110/у, обратившихся за неотложной скорой медицинской помощью в г. Иркутске за 2022 год, с жалобами на боли в области сердца, в возрасте старше 19 лет. Проведена выборка по следующим возрастным группам: 1-я группа: 19-20 лет, 2-я: 21-30 лет, 3-я: 31-40 лет, 4-я: 41-50 лет, 5-я: 51-60 лет, 6-я: 61-70 лет, 7-я: 71-80 лет, 8-я: 81-90 лет, 9-я: 91+ лет.

Взяты критерии: общее число госпитализированных по поводу ОКС, распределение по полу, возрасту, возможности госпитализации, месту госпитализации.

Стоит отметить, что ИМпСТ и ИМбпСТ кодируются по Международной классификации болезней 10 пересмотра (МКБ-10), как I21 - Острый инфаркт миокарда (ОИМ) и I22 - Повторный ИМ, I20.0 - Нестабильная стенокардия, что, непосредственно, отражено в данном материале.

Результаты исследования: Общее количество вызовов в 2022м году по поводу ОКС на базах ОГБУЗ «ИССМП», составило - 3919. Из них: острый инфаркт миокарда (ОИМ) - 1064 вызова (27,14%), повторный инфаркт миокарда - 74 (1,88%) и нестабильная стенокардия (НС) - 2781 (70,96%) вызовов.

При обращении за помощью были отмечены следующие ведущие жалобы пациентов: различные сочетания кардиологического анамнеза с болями в груди, перебои в работе сердца, низкое давление и головокружение, человеку плохо по неизвестной ему причине (Рис. 1).

Среднее время приезда бригады СМП исчисляется 11-ю–20-ю минутами - 1356 обращений (35,11%).

Общее число госпитализированных с направительным диагнозом «ОКС» за 2022 год составило 3566 человек. Их распределение произошло по ведущим лечебным учреждениям - ОГБУЗ ИГКБ №1- 2444 человек (68,53%), ОГБУЗ ИОКБ - 1007 чел. (28,23%) - сосудистым центрам г.Иркутска, проводящим чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) при ОКС. Оставшиеся пациенты были направлены в др. медицинские учреждения города.

Отказано в госпитализации - 354 чел. (9,03%), из которых - 36 чел. (0,91 %) - по причине смерти на догоспитальном этапе, а 318 чел. (8,12%) - по собственному желанию.

Среди госпитализированных с НС, преобладали мужчины в возрасте 61-70 лет - 434 чел. (12,17 %), соответственно при ОИМ - 194 чел. (5,44%). При повторном ИМ - преобладали женщины - 21 чел. (0,58%) - в возрасте 81-90 лет.

Пики госпитализации пришлись на возрастные диапазоны 61-70 и 71-80 лет (Рис. 2) [11, с. 944-978].

Рис. 1. Распределение ведущих жалоб.

Рис. 2. Возрастно-половые группы.

ТЛТ, была произведена в 45 случаях, пациентам с ИМпСТ в возрасте 18 лет и старше, с подъемом ST на ЭКГ на 0,1 mV в 2х смежных отведениях, не позднее 6 ч. от проявления первых симптомов, а, в случае невозможности проведения первичного чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ), в течение 1 ч. от момента первого контакта врача скорой медицинской помощи и пациента [15, с. 453-456].

В 91,1% случаев был использован препарат МЕТАЛИЗЕ (тенектеплаза) 10 000 ЕД, а в 8,9 % - ФОРТЕЛИЗИН (фортеплазе) 745 000 МЕ - 5 мг внутривенно [2; 12].

ТЛТ не была проведена на догоспитальном этапе, ввиду наличия абсолютных или относительных противопоказаний: геморрагический синдром и/или инсульт в анамнезе; прием антикоагулянтов, в частности варфарина; отказа от госпитализации; хирургические вмешательства в течение последнего года; онкологические заболевания; неконтролируемая АГ свыше 200/100 мм.рт.ст.

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы:

Сердечно-сосудистые заболевания продолжают занимать лидирующие позиции в структуре смертности. Введение термина “ОКС” позволило значительно облегчить процесс оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе, но не решить проблему с дальнейшей маршрутизацией пациента, который, в идеале, должен быть доставлен в сосудистый центр для проведения чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ), в течении первых 120

минут, с момента появления симптомов. К сожалению, ТЛТ не может быть «золотой» альтернативой для всех пациентов, ввиду ограниченных показаний или невозможности применения.

Типичный пациент с ОКС в г. Иркутске в 2022 г. выглядел так: мужчина старше 41 года, ведущей жалобой которого были боли в груди. После контакта с бригадой СМП, был госпитализирован в сосудистый центр, с диагнозом: «Нестабильная стенокардия». Время от момента вызова СМП, до прибытия бригады к пациенту, составило 20 минут.

ТЛТ была проведена 45 пациентам с ИМпST (3,95% от всех случаев ИМ за 2022 год), что лишний раз подтверждает ограничение применения ТЛТ. Чаще всего был использован препарат МЕТАЛИЗЕ (тенектеплаза).

Открытым остается вопрос: как сократить время от момента появления первых симптомов, до госпитализации пациента в сосудистый центр при ОКС, если время с момента вызова бригады СМП до её приезда, зачастую исчисляется в интервале от 10 до 40 минут, а в худшем варианте составляет несколько часов. Возможно, увеличение числа сосудистых центров или появление специализированного оборудования на базах дежурных больниц, поможет снизить смертность и неблагоприятную статистику в общей структуре острого коронарного синдрома.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анкудинов А.С., Марченко Д.В. Острый коронарный синдром со стойким подъемом сегмента ST: дифференциальная диагностика (ЕСР 2015), тактика лечения при первичном контакте (ESC 2017). Иркутск: Иркутский государственный медицинский университет, 2020. 30 с.
2. Горбачева С. М., Антипина Л. Г., Горбачев В. И. Некоторые нормативные вопросы применения тромболитика фортелизин® в Российской Федерации при остром коронарном синдроме // Врач скорой помощи. 2017. №4. С. 68-74.
3. Динамика показателей смертности населения 2021-2022 года, отчетный период: 2022 г. URL: <https://minzdrav-irkutsk.ru/upload/iblock/42b/9jcf4dlo6511shqmyq4uz13zm14lq3n0.pdf>
4. Здравоохранение в России. 2021: Стат.сб. / Росстат. М., 2021. 171 с.
5. Кашталап В.В., Барбараш О.Л. Клопидогрел в составе двойной дезагрегантной терапии при ОКС: обоснованный выбор в сложных клинических ситуациях//Медицинский совет.2019.№5.С.20-29.
6. Клинические рекомендации “Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST электрокардиограммы” 2020 г. URL: https://cardioweb.ru/files/glavny-kardiolog/rekomendation/Клин_рек_омендации_ОКС_без_подъема_ST_2020.pdf.
7. Клинические рекомендации “Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST электрокардиограммы” 2020 г. URL: https://cardioweb.ru/files/glavny-kardiolog/rekomendation/Клин_рек_омендации_ОКС_с_подъемом_ST_2020.pdf.
8. Клинические рекомендации “Стабильная ишемическая болезнь сердца” 2020 г. URL: https://cardioweb.ru/files/glavny-kardiolog/rekomendation/Клин_рекомендации_ИБС_2020.pdf.
9. Международный классификатор болезней МКБ-10. URL: <http://www.mkb10.ru>.
10. Митьковская, Н. П. Нестабильная стенокардия или нестабильные коронарные синдромы? / Н. П. Митьковская, О. В. Ласкина, П. Тифи // Неотложная кардиология и кардиоваскулярные риски. 2020. Т. 4. № 2. С. 944-978.
11. А. Ю. Рябова, И. В. Козлова, Т. М. Богданова [и др.]. Острый коронарный синдром: клиника, диагностика, лечение. Саратов: Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского: 2020. 104 с.
12. Хасанова Д.Р. Потенциальное место Фортелизина в работе регионального сосудистого центра. // Эффективная фармакотерапия. Том 18. 2022. №15.
13. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 918н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями". URL: <https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/028/236/original/П>

риказ_Министерства_здравоохранения_Российской_Федерации_от_15_ноября_2012_г._№_918н.pdf?1446727329.

14. Селифонова А. Ю., Кузнецова Н. С., Мазур Е.С. Эффективность нового отечественного тромболитического препарата Фортелизин© в реальной клинической практике // Тверской медицинский журнал. 2017. № 1.

15. Спиридонова, А. В. Тромболитическая терапия на догоспитальном этапе оказания медицинской помощи при остром коронарном синдроме с подъемом сегмента ST // Молодой ученый. 2020. № 25(315). С. 453-456.

16. Стандарт медицинской помощи взрослым при остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST электрокардиограммы (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) 2021 г. (приказ Минздрава РФ от 02.03. 2021 №158н). URL: <https://base.garant.ru/400577761/>

17. Черненко, М. И. SELIAN NEUHOFF и "CARDIOLOGY". Первое практическое руководство по клинической кардиологии // Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. Сердечно-сосудистые заболевания. 2022. Т. 23. № S3. С. 152-155.

18. Юневич Д.С., Аксентьев С.Б. К вопросу эффективности и безопасности Фортелизина® при остром коронарном синдроме: два клинических случая // Евразийский кардиологический журнал. 2018. №1. С. 82-89.

19. Hygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, Chatman BR, Wax JJ, Morrow DA, White HD Fourth universal definition of myocardial infarction // European Heart Journal. 2019. №40(3). С. 237-269. doi: 10.1093/eurheartj/ehy462

20. Клинические рекомендации Европейского кардиологического сообщества по лечению острого коронарного синдрома 2020 г. URL: <https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-Coronary-Syndromes-ACS-in-patients-presenting-without-persistent-ST-segm>

21. ВОЗ сердечно-сосудистые заболевания // Всемирная организация здравоохранения URL: https://www.who.int/ru/health-topics/cardiovascular-diseases#tab=tab_1.

© Петрачкова А.О., Федосеева И.А., Хантанова В.А.,
Балабина Н.М., Ботоева Н.Е., 2023.